

GIL TUPROQ DISPERSIYALARINING STRUKTUR-MEXANIK XOSSALARI

o'qituvchi L.M.Qurbanova., talaba Z.I.Ibrohimova., talaba M.S.Eshmirzayeva
Jizzax politexnika instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11235727

Anotatsiya: Ushbu maqolada Navbahor bentonitlarining suvli dispersiyalari, ayniqsa montmorillonit tipidagi, juda murakkab strukturaviy-mexanik (reologik) xususiyatlari va ularni neft va gazni burg'ulashda, burg'ulash jarayonini osonlashtiradigan burg'ulash suyuqliklari sifatida ishlatish xossalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Bentonit, strukturaviy-mexanik, qovushqoqlik, polimineral, polidispers, g'ovaklik, sirt faol.

Tabiiy gil minerallari xalq xo'jaligining ko'plab tarmoqlarida keng qo'llaniladi. Eng muhimi, ularni neft va gazni burg'ulashda, burg'ulash jarayonini osonlashtiradigan burg'ulash suyuqliklari sifatida ishlatish. Montmorillonit tipidagi gillar va boshqalar tuproqning muhim tarkibiy qismlari bo'lib, ularda tuproq singdirish komplekslarining xususiyatlarini aniqlashda katta rol o'ynaydi. Bentonitlar mukammal tabiiy adsorbentlar, katalizatorlar, plomba moddalari, qoplama qo'shimchalari va boshqalar sifatida xizmat qilishi mumkin. Bentonit dispersiyasini qo'llashning barcha turlari uchun ularning texnologik parametrlarini aniqlaydigan reologik xususiyatlar muhim ahamiyatga ega [1].

Bu xususiyatlar birinchi navbatda strukturaviy va mexanik parametrlarga bog'liq - mustahkamlik, qattqlik, elastiklik, plastiklik va boshqalar. Ular gillarning tabiatiga, ularning dispersiyadagi konsentratsiyasiga va dispersiyaning ikkilamchi struktura hosil qilish qobiliyatiga bog'liq. Turli xil mineralogik kelib chiqishiga ega bo'lgan gillarning o'zlarining kimyoviy xossalari va fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganishga katta ahamiyat beriladi. Tabiiy gillar tabiiy holatida polimineral va polidispers bo'lib, turli xil g'ovaklikka ega, sirtida faol markazlar va atrof-muhitdan so'rilgan moddalar egallagan g'ovaklarga ega [2].

Bentonitlarning xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilash va shu bilan ularni sanoatda keng qo'llash imkoniyatini ta'minlash uchun bir qator usullar ishlab chiqilgan. Gil tuproq minerallarning suvli dispersiyalari, ayniqsa montmorillonit tipidagi, fazoviy tarmoq tuzilmalarining shakllanishiga moyil bo'lib, juda murakkab strukturaviy-mexanik (reologik) xususiyatlar to'plami bilan ajralib turadi. Suvli gil pastalari va suspenziyalarining elastikligi, mustahkamligi, qovushqoqligi va tiksotrop xossalari o'rganish, dispers faza tarkibiga qarab ularda o'z-o'zidan koagulyatsiya-tiksotropik struktura hosil bo'lishining asosiy tamoyillari va mexanizmini yoritish nafaqat ilmiy, balki ilmiy ahamiyatga ega. Sanoatda qo'llanilishi bilan bog'liq holda ham katta amaliy qiziqish uyg'otadi [3].

So‘nggi paytlarda “Navbahor” konidan olingan gil tuproq dispersiyalarining strukturaviy-mexanik xossalarini tizimli o‘rganish ishlari olib borilmoqda. Navbahor bentonit gil koni Navoiy viloyatida joylashgan. Navbahor konining gillari bentonitlar va karbonat-paligorskitlarning ishqoriy va ishqoriy tuproq shakllaridan iborat bo‘lib, ularning amaliy qo‘llanish doirasini sezilarli darajada kengaytiradi. Radiatsion xavfsizlik nuqtai nazaridan barcha uch turdagi gillar birinchi sinf materialiga tegishli bo‘lib, sanoat va mahalliy ishlab chiqarishda cheklovlarsiz foydalanish mumkin. Gil dispersiyalarining xossalari sirt faol moddalar, ayniqsa ularning yuqori molekulyar navlari - suvda eruvchan polimerlar (BPII) va polielektrolitlar (PIE) qo‘shilishi bilan muvaffaqiyatli nazorat qilinishi mumkin.

Bentonit, koalinit, poligorskit va boshqa turdagi gillarning dispersiyalari xossalariga tabiati va xossalari jihatidan farq qiluvchi BPII va PIE ning ta’siri o‘rganilgan. K-4, K-9, Na-KMIQ va boshqalar polimer preparatlarini keng qo‘llash imkoniyati ko‘rsatildi. Burg‘ulash suyuqliklarini barqarorlashtirish, tuproqlarda agrotexnik tuzilmani shakllantirish, mineral va boshqa qo‘shimchalardan har xil turdagi suvlarni tozalash maqsadida ishlatiladi. Shu bilan birga, gil dispersiyasidan foydalanish imkoniyatini aniqlashda ularning struktur va mexanik xususiyatlari muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Latofat, Q., & Zamira, I. Navbahor bentonitlarining xususiyatlari // In international conferences on learning and teaching Vol. 1, No. 1, 2022. – C. 158-161.
2. I Ruzmatov, SP Nurullaev, DB Saidmirzaeva, LM Qurbanova, ZS Mullajonova. The sorbents with using rotory slag and physico-chemical characteristic of the absorption. // AIP Conference Proceedings 2432 (1) 2022. – C. 281-285. <https://doi.org/10.1063/5.0090651>
3. Qurbanova, L.M., & Qarshiboyev, B.I. Navbahor gillarining glitserin bilan modifikasiyalangan yuqori gidrolizlangan poliakrilonitril (RS-2-3) asosida fizik-kimyoviy xossalarini o‘rganish. // Journal of Natural Sciences. 1(3). 2021. – C. 9-1